

TECNOLOGIAS DE BIOIMPRESSÃO 3D NO CENÁRIO DO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DOS AVANÇOS E LIMITAÇÕES

Júlia Cristina Rodrigues Diniz
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-9995-1558

Ivan Josef de Oliveira Esposito
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-0425-4846

Stephan Costa Barros
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-2423-709X

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Resumo - O objetivo desta revisão sistemática é avaliar as evidências atuais sobre o uso de órgãos bioimpressos em 3D em comparação com o transplante convencional no tratamento da falência de órgãos. A falência de órgãos representa um importante desafio global de saúde, sendo o transplante tradicional a principal alternativa terapêutica, apesar de limitações como a escassez de doadores e complicações associadas à imunossupressão. Nesse contexto, a bioimpressão tridimensional (3D) surge como uma abordagem promissora, permitindo a fabricação de tecidos e estruturas biológicas por meio da combinação de biomateriais e células vivas. As buscas foram realizadas nas bases PubMed, Web of Science, Google Scholar e ScienceDirect entre julho e setembro de 2025. Os resultados indicam que, embora avanços significativos tenham sido alcançados no desenvolvimento de estruturas de suporte e modelos experimentais, ainda não há ensaios clínicos que comprovem a eficácia de órgãos bioimpressos em 3D para transplante em humanos. Entretanto, a bioimpressão apresenta elevado potencial para, no futuro, reduzir a dependência de doadores e ampliar o acesso a terapias regenerativas.

Palavras-Chave- Bioimpressão 3D; Engenharia de tecidos; Falência de órgãos; Órgãos bioartificiais; Transplante de órgãos.

3D BIOPRINTING TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF ORGAN TRANSPLANTATION: A SYSTEMATIC REVIEW OF ADVANCES AND LIMITATIONS

Abstract - The objective of this systematic review was to evaluate the current evidence on the use of 3D bioprinted organs compared to conventional transplantation in

the treatment of organ failure. Organ failure represents a major global health challenge, with traditional transplantation being the primary therapeutic option, despite limitations such as donor shortages and complications associated with immunosuppression. In this context, three-dimensional (3D) bioprinting has emerged as a promising approach, enabling the fabrication of tissues and biological structures through the combination of biomaterials and living cells. The searches were conducted in PubMed, Web of Science, Google Scholar, and ScienceDirect between July and September 2025. The results indicate that, although significant advances have been achieved in the development of support structures and experimental models, there are still no clinical trials confirming the effectiveness of 3D bioprinted organs for transplantation in humans. Nevertheless, bioprinting shows great potential to reduce dependence on donor organs and expand access to regenerative therapies in the future.

Keywords - 3D Bioprinting; Bioartificial Organs; Organ Failure; Organ Transplantation; Tissue Engineering.

I. INTRODUÇÃO

A falência de órgãos representa um dos maiores desafios da medicina contemporânea, associada a elevadas taxas de mortalidade e ao aumento de sua carga epidemiológica nas últimas décadas. Entre pacientes com falência hepática aguda sobre crônica, a mortalidade em 90 dias pode atingir 58%, chegando a 73% na América do Sul, sendo a insuficiência renal a falência mais frequente (49%) [1]. Doenças crônicas que evoluem para insuficiência renal, hepática e cardíaca têm aumentado em prevalência e impacto em anos de vida ajustados por incapacidade (*Disability-Adjusted Life Years* — DALYs), reforçando a necessidade de intervenções capazes de restaurar a

função orgânica [2].

O transplante de órgãos é atualmente a principal alternativa terapêutica para restabelecer a função de órgãos falhos; entretanto, enfrenta limitações críticas, como a escassez de doadores, longas filas de espera e desigualdades no acesso. Em países como os Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas permanecem em listas de espera, enquanto menos da metade recebe um transplante anualmente, resultando em elevado número de mortes por falta de órgãos compatíveis [3, 4].

Mesmo quando realizado, o transplante pode ser comprometido por complicações decorrentes da imunossupressão (infecções, neoplasias) e por efeitos adversos a longo prazo. Paralelamente, o manejo substitutivo, como a diálise em pacientes renais, gera elevado ônus econômico aos sistemas de saúde. Estima-se que o tratamento da doença renal crônica consuma entre 2 e 3% do orçamento anual em saúde de diversos países, apesar de afetar menos de 0,1% da população [5].

Nesse cenário, a bioimpressão 3D surge como alternativa tecnológica promissora. Essa abordagem permite a construção de tecidos e órgãos por meio da deposição controlada de biomateriais, células e fatores bioativos em arquiteturas tridimensionais digitais, possibilitando enxertos personalizados com menor risco de rejeição. Além disso, favorece o desenvolvimento de modelos experimentais mais fiéis para o estudo de doenças e para a avaliação de fármacos, impulsionando avanços em plataformas de impressão, formulação de biotintas e estratégias híbridas, como organoides e órgãos-em-chip [6].

Apesar desses progressos, barreiras técnicas ainda limitam a aplicação clínica. A vascularização funcional, essencial para a viabilidade de órgãos complexos, a definição de biotintas ideais que conciliem biocompatibilidade e suporte estrutural, além da ausência de marcos regulatórios consolidados e de preocupações éticas quanto à segurança (risco de degradação, neoplasia ou resposta imunológica) permanecem desafios centrais [7, 8]. Ainda que a impressão de órgãos completos esteja em fase experimental, já existem avanços relevantes em tecidos e estruturas menores, reforçando o potencial dessa tecnologia no futuro dos transplantes.

Diante desse panorama, este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura cujo objetivo é identificar e descrever as principais evidências disponíveis sobre órgãos bioimpressos em 3D para transplante, avaliando sua eficácia na restauração da função orgânica em comparação com os métodos tradicionais.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O primeiro passo em todo trabalho científico que consiste em uma revisão sistemática é a elaboração de uma pergunta que seja suficientemente clara, objetiva e direcionada ao tema da pesquisa a ser desenvolvida. Sua elaboração foi guiada pelo acrônimo PICO, no qual cada letra representa um componente da questão de pesquisa: P para População, I para Intervenção, C para Comparação e O para Outcome (Desfecho). Dessa forma, a pergunta definida foi: "Em pacientes com falência orgânica (P), órgãos impressos em 3D (I) são mais eficazes para restaurar a função do órgão (O), comparados com transplantes convencionais (C)?"

Com base na pergunta de pesquisa, foram definidos os descritores para a busca dos artigos científicos. A partir desses descritores, a string de busca utilizada para recuperar os artigos científicos nas principais bases de dados foi: "Artificial Organs"[Mesh] OR "Organ, Artificial"[MeSH Terms] OR "Tissue Engineering"[MeSH Terms] OR "Bioartificial Organs"[MeSH Terms] OR "Implantable Artificial Organs"[TIAB] OR "Prosthetic Organ"[TIAB]. É importante ressaltar que as buscas foram realizadas com os descritores em inglês e português para abranger a literatura internacional, nas seguintes bases de dados: Pubmed, Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect.

As buscas pelos artigos científicos foram realizadas entre julho e setembro de 2025. Não foi definido um intervalo de tempo específico para o período de publicação dos artigos, a fim de ter acesso ao maior número possível de resultados.

Inicialmente, todos os artigos encontrados foram importados para a plataforma *Rayyan*, sendo este o critério inicial de inclusão adotado. Este software é comumente utilizado para realizar a triagem de estudos em revisões sistemáticas, permitindo a organização, identificação de duplicatas e seleção de artigos de forma estruturada e colaborativa. Em seguida, iniciou-se o processo de exclusão dos artigos, adotando-se os seguintes critérios:

- Artigos duplicados;
- Artigos fora do escopo do tema ou que não respondiam à pergunta de pesquisa;
- Artigos que não contribuíam significativamente para a revisão;
- Artigos com textos incompletos ou indisponíveis.

Para a identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos artigos, foi utilizada a ferramenta PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses).

Também é importante considerar em uma revisão sistemática a qualidade dos estudos selecionados. Essa medição foi obtida seguindo os critérios abaixo, definidos pela avaliação das seguintes questões, de acordo com uma pontuação de 1 ponto para SIM; 0,5 ponto para PARCIALMENTE; e 0 para NÃO.

- (A) Há uma declaração clara dos objetivos da pesquisa?
- (B) Há uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada?
- (C) A metodologia utilizada foi adequada para cumprir os objetivos da pesquisa?
- (D) Houve um grupo de controle para comparar os resultados?
- (E) A análise dos dados foi suficientemente rigorosa?
- (F) Houve uma declaração clara dos resultados?
- (G) O que foi desenvolvido no estudo pode ser aplicado na prática clínica?

III. RESULTADOS

Esta seção será dividida em três subseções: a primeira, apresenta os processos e a quantidade de artigos em cada etapa após a aplicação dos critérios de exclusão; a segunda subseção descreve os resultados encontrados nos estudos; e, por fim, a terceira subseção apresenta a tabela de avaliação qualitativa, baseada nos critérios descritos anteriormente.

A. Processo de seleção dos estudos incluídos

Inicialmente, a busca apresentou 878 trabalhos. Após a exclusão dos que estavam repetidos, restaram 439, e destes, 28 foram selecionados na primeira etapa. Em seguida, com a remoção dos que não se encaixavam no tema, o número de estudos foi reduzido para 22. Na próxima etapa, 15 artigos de texto completo foram excluídos por não responderem à pergunta de pesquisa ou por estarem fora do tema, o que impossibilitou a identificação de aspectos positivos e negativos da aplicação. Assim, 7 artigos constituíram este trabalho. O passo a passo da exclusão dos estudos em cada etapa é representado pela Figura 1.

Figura 1: Itens de Relatório Preferidos para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises (PRISMA)

Quanto à língua utilizada nas publicações incluídas nesta revisão, observou-se uma predominância absoluta de artigos escritos em inglês, correspondendo a 100% do conjunto analisado. Não foram utilizados estudos em português ou em outros idiomas. Em relação à distribuição temporal, nota-se um crescimento gradual da produção científica sobre o tema ao longo da última década. Dos sete estudos selecionados, dois foram publicados entre 2016 e 2017, representando os trabalhos mais antigos que marcaram a fase inicial desta revisão. Posteriormente, entre 2019 e 2021, foram incluídos outros dois estudos que consolidaram avanços técnicos e análises de percepção profissional. Finalmente, observou-se um aumento expressivo da produção nos anos mais recentes, com três publicações en-

tre 2023 e 2024, refletindo o amadurecimento e a intensificação das pesquisas no campo, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Quantidade de estudos por ano

B. Descrição dos resultados do estudo

O trabalho de Wang (2019) [9], apresenta uma revisão abrangente das principais tecnologias de manufatura de órgãos bioartificiais. O autor classifica os métodos em três grupos principais: totalmente automatizados, semi-automatizados e manuais, descrevendo suas vantagens e limitações. Entre as técnicas revisadas, destaca-se o uso da impressão 3D com múltiplos bicos (multi-nozzle rapid prototyping), capaz de integrar diferentes tipos celulares e biomateriais em arquiteturas hierárquicas complexas. O artigo também aborda processos de recelularização em matrizes descelularizadas e tecnologias híbridas, ressaltando que, apesar do progresso, ainda não é possível reproduzir com fidelidade todas as funções e estruturas de um órgão humano completo, embora avanços relevantes tenham sido obtidos em tecidos e órgãos de menor complexidade.

O artigo de Munoz-Abraham (2016) [10] discute o estado da arte da bioimpressão aplicada a órgãos, ressaltando os avanços já obtidos e os principais desafios que limitam a translação clínica da tecnologia. O estudo evidencia que, embora a impressão de tecidos simples e estruturas de suporte já tenha alcançado resultados promissores, a complexidade de órgãos sólidos, como rins e fígados, ainda impõe barreiras técnicas significativas, sobretudo no que diz respeito à vascularização e integração funcional com o hospedeiro. Os autores destacam ainda o papel da bioimpressão no desenvolvimento de modelos experimentais para pesquisa, além do seu potencial de reduzir a dependência da doação de órgãos no futuro próximo.

Já o estudo de Hussain et al. (2021) [11] analisa a percepção de médicos e profissionais de saúde a respeito do impacto da impressão 3D no campo dos transplantes. A pesquisa, conduzida com 84 respondentes na Arábia Saudita, indica que a maioria reconhece a bioimpressão como uma ferramenta promissora para superar a escassez de doadores e reduzir riscos associados à rejeição imunológica. O trabalho enfatiza aplicações adicionais, como a produção de próteses, guias cirúrgicos e modelos anatômicos personalizados, além de discutir desafios técnicos, como a manutenção da viabilidade celular

durante a impressão e a necessidade de regulamentação. Os resultados sugerem que a aceitação da bioimpressão entre profissionais de saúde é elevada, apontando para sua crescente relevância no futuro dos transplantes de órgãos.

No trabalho de Qin e colaboradores em 2024 [12], os métodos abordados foram as tecnologias de biofabricação, classificadas de acordo com os materiais ou biotintas utilizados: metais/ligas, cerâmicas, polímeros (naturais e sintéticos) e seus compósitos. Para cada classe de material, o artigo descreve as técnicas de impressão associadas, como *Fused Deposition Modeling* (FDM), *Stereolithography* (SLS), *Selective Laser Sintering* (SLA), e suas aplicações em diferentes sistemas do corpo. A principal conclusão dos autores é que a biofabricação é uma tecnologia inovadora com enorme potencial clínico, mas seu estágio de desenvolvimento é mais maduro para a engenharia de tecidos (ex: ossos, pele, vasos) do que para a criação de órgãos sólidos complexos para transplante. Eles concluem que desafios como a precisão da impressão e a dificuldade de escalar a produção para atender à demanda clínica precisam ser superados para viabilizar a aplicação clínica generalizada.

No estudo experimental de Pisani et al. (2023) [13], o método central foi a fabricação e comparação de arcabouços bioartificiais (scaffolds) para substitutos de órgãos moles. Foram utilizadas três técnicas: Fundição por Solvente, Eletrofição (*Electrospinning*) e Impressão 3D. O estudo inovou ao desenvolver um método híbrido, que consistiu em revestir um arcabouço impresso em 3D com uma camada de nanofibras por eletrofição, ambos feitos com o mesmo copolímero (PLA-PCL). A investigação foi realizada *in vitro*, utilizando fibroblastos dérmicos humanos (HDF) para testar a biocompatibilidade. Os resultados indicaram que os arcabouços híbridos apresentaram as melhores propriedades, demonstrando viabilidade celular superior a 100% e excelente adesão celular, problemas que foram observados nas técnicas isoladas. Além disso, as propriedades mecânicas dos arcabouços híbridos foram consideradas compatíveis com os valores de referência para tecidos moles humanos (faixa de 1-10 MPa). Os autores concluíram que esta abordagem híbrida é uma "prova de conceito" válida que abre caminho para o desenvolvimento futuro de órgãos bioartificiais mais avançados e complexos.

O artigo de Huang e colaboradores [14], o mais recente analisado, aborda um amplo espectro de métodos de bioimpressão, detalhando os princípios de funcionamento de técnicas baseadas em extrusão, jato de tinta (jetting-based), fotopolimerização em cuba (vat photopolymerization) e bioimpressão magnética. O artigo também descreve a evolução histórica da tecnologia em quatro estágios, culminando no uso atual de células vivas como biotinta. Os autores concluem que a tecnologia já alcançou sucesso clínico comprovado em humanos para a reconstrução de estruturas menos complexas, como pele, orelhas e cartilagem. Para órgãos mais complexos, conclui-se que marcos funcionais importantes foram atingidos em laboratório, como a demonstração de batimento em tecidos cardíacos e troca de oxigênio em modelos pulmonares. No entanto, para órgãos sólidos como fígado e rins, a conclusão é que a aplicação ainda está restrita à fase de pesquisa laboratorial, sendo principalmente usada para a criação de modelos de doenças e teste de drogas, e não para transplante. O estudo finaliza afir-

mando que, apesar dos desafios remanescentes como a vascularização e a resposta imune, a bioimpressão continua a ser uma das áreas mais promissoras para solucionar a escassez de órgãos para transplante.

Por fim, o trabalho de Wang et al. (2023) [15], apresenta uma análise abrangente dos avanços recentes na bioimpressão 3D, com ênfase na transição de estruturas simples para órgãos mais complexos. Os autores relatam o desenvolvimento de modelos experimentais, como mini-corações capazes de apresentar batimento espontâneo e tecidos vasculares impressos com redes hierárquicas, que demonstram progressos relevantes na replicação da fisiologia nativa. Além disso, o artigo discute os avanços no uso de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) como fonte celular promissora para bioimpressão personalizada. Apesar desses resultados inovadores, o estudo reforça que a funcionalidade plena de órgãos sólidos, como rins e fígados, ainda não foi atingida, permanecendo um desafio central para a aplicação clínica. Assim, os achados evidenciam que a bioimpressão 3D está em um estágio pré-clínico avançado, oferecendo "provas de conceito" promissoras, mas ainda distante de substituir o transplante convencional.

C. Avaliação qualitativa

Em relação à análise qualitativa dos estudos, a Tabela I apresenta as pontuações de cada estudo para cada item avaliado, bem como as pontuações totais dos estudos e itens. A coluna "Total" refere-se à soma das pontuações dos itens avaliados em cada estudo, e a linha "Total" refere-se à soma das pontuações de todos os estudos para cada item avaliado.

Tabela I: Itens para Avaliação Qualitativa dos Estudos

Estudo	A	B	C	D	E	F	G	Total
Pisani et al. (2023)	1	1	1	0	1	1	0.5	5.5
Huang et al. (2024)	1	1	0.5	0	1	1	0	4.5
Hussain et al. (2021)	1	1	1	0.5	1	1	0.5	6.0
Munoz-Abraham et al. (2016)	1	1	0.5	0	1	1	0.5	5.0
Wang (2019)	1	1	0	0	1	1	0	4.0
Wynn (2017)	1	1	0	0	1	1	0	4.0
Wang et al. (2023)	1	1	0.5	0	1	1	0.5	5.0

IV. DISCUSSÕES

A. O Transplante Convencional como Padrão-Ouro e a Ascensão de Novas Tecnologias

O transplante convencional de órgãos é o tratamento estabelecido para a falência orgânica em estágio terminal, mas enfrenta desafios significativos que limitam sua aplicação em larga escala. A principal barreira é a escassez de doadores humanos, que resulta em longas listas de espera e na morte de pacientes antes que um órgão compatível seja encontrado. Além disso, a necessidade de compatibilidade imunológica e o uso contínuo de imunossuppressores expõem os pacientes a riscos de rejeição e infecções. O artigo de Wang et al. [15] destaca a ineficácia do transplante convencional em cobrir a vasta demanda, citando o caso do xenotransplante de coração de porco que, mesmo geneticamente modificado, falhou após 60 dias devido a reações heterogêneas.

Essas limitações impulsionaram a busca por alternativas, e é nesse contexto que a bioimpressão 3D se destaca como uma tecnologia promissora. A bioimpressão oferece a possibilidade de criar órgãos sob medida, utilizando células do próprio paciente, o que, teoricamente, eliminaria os problemas de rejeição e a dependência de doadores.

B. Avanços Atuais e as Descobertas da Pesquisa em Bioengenharia

Os artigos revisados mostram um avanço notável na pesquisa de bioimpressão, embora ainda em etapas pré-clínicas. O estudo de Huang et al. [14] detalha como a tecnologia de bioprinting, combinada com outras técnicas, tem possibilitado a criação de "órgãos em chips" e a replicação de estruturas complexas em escala micro. Esses modelos em pequena escala têm se mostrado úteis para testes de medicamentos e estudo de doenças, mas ainda não podem ser escalados para um órgão funcional completo.

No campo da engenharia de materiais, o artigo de Pisani e colaboradores [13] fornece uma visão crítica sobre as estruturas de suporte (*scaffolds*). O estudo compara diferentes técnicas e mostra que a bioimpressão 3D permite um controle preciso da geometria e da porosidade, propriedades essenciais para a passagem de nutrientes e a adesão celular. A pesquisa demonstra, inclusive, que as propriedades mecânicas (*Young's modulus*) dos *scaffolds* podem ser ajustadas para mimetizar a rigidez de diferentes tecidos do corpo, desde os moles até os mais duros, como o osso. Essa mimetização mecânica é particularmente relevante porque a rigidez do substrato influencia processos de mecanotransdução celular, afetando adesão, proliferação, diferenciação e organização tecidual. A combinação de bioimpressão 3D com a técnica de eletrofação (híbrida) mostrou-se superior a cada uma individualmente, melhorando a adesão e viabilidade celular.

Avanços como a impressão de um mini-coração humano, capazes de replicar estruturas e redes vasculares, indicam que a tecnologia está evoluindo rapidamente. Contudo, esses estudos não abordam a funcionalidade completa ou a viabilidade a longo prazo de um órgão.

C. A Visão da Literatura versus a Pergunta de Pesquisa PICO

A pergunta central desta revisão sistemática — "Em pacientes com falência orgânica, órgãos impressos em 3D são eficazes para restaurar a função do órgão, comparados com transplantes convencionais?" — representa uma questão de grande relevância clínica, mas que, de acordo com a literatura analisada, não possui uma resposta definitiva no momento.

Os artigos revisados não contêm ensaios clínicos que comparem diretamente os desfechos em pacientes humanos. Em vez disso, a visão predominante na literatura é de que a bioimpressão ainda não é uma alternativa funcional. Ela serve, atualmente, como solução temporária para pacientes em lista de espera ou como uma ferramenta de pesquisa para o desenvolvimento de modelos *in vitro* para testes de medicamentos, conforme abordado no artigo do autor Wynn [16]. A principal contribuição dos estudos é levantar e investigar os desafios de

engenharia e biologia que precisam ser superados para que a bioimpressão possa, um dia, ser clinicamente relevante.

A literatura sugere que, enquanto o transplante convencional detém a eficácia comprovada, a bioimpressão 3D representa uma promessa de longo prazo. Embora um órgão totalmente funcional ainda não tenha sido alcançado, os cientistas já conseguem criar estruturas que "recapitulam as propriedades estruturais, mecânicas e biológicas dos tecidos nativos". Essa visão de que a tecnologia ainda está em sua "infância" é um tema recorrente e um ponto de consenso entre as publicações, reforçando que a bioimpressão é, por enquanto, um campo de pesquisa e não uma prática clínica estabelecida.

D. Barreiras para a Transferência Clínica

Apesar de seu potencial, a bioimpressão 3D enfrenta uma série de desafios que explicam por que ainda não é uma alternativa clinicamente viável. A complexidade para replicar um órgão inteiro é a principal barreira. A tecnologia atual lida com o dilema entre alta resolução e a velocidade de impressão, enquanto a produção em massa de células maduras e viáveis, além do risco de tumores, permanece um obstáculo biológico. A principal dificuldade é garantir a vascularização e a inervação adequadas, pois sem elas, as células não sobrevivem nem funcionam.

Além das questões técnicas e biológicas, os artigos levantam barreiras socioeconômicas e regulatórias. O custo atual da tecnologia é exorbitante, o que a torna inacessível para a maioria dos sistemas de saúde. A ausência de um sistema regulatório claro para aprovação e o uso clínico, somada à baixa aceitação da tecnologia por profissionais de saúde, reforça que a bioimpressão precisa de mais educação e evidências de segurança antes de ganhar a confiança do público e dos profissionais. Assim, as pesquisas mostram que a bioimpressão é usada principalmente como uma alternativa para pacientes em lista de espera, e não como uma solução final. Embora promissora, a tecnologia ainda precisa superar esses desafios para se tornar uma prática clínica estabelecida.

V. CONCLUSÕES

Com base na literatura revisada, não é possível afirmar que órgãos impressos em 3D são eficazes para restaurar a função do órgão em pacientes, comparados com transplantes convencionais. As evidências atuais são baseadas em estudos pré-clínicos, focados em componentes do órgão ou em modelos em pequena escala. Não foram identificados ensaios clínicos que comparem os desfechos entre a bioimpressão e o transplante convencional em pacientes.

A presente revisão sistemática revela uma lacuna crítica na pesquisa. Enquanto o transplante convencional permanece como a única solução clinicamente viável, a bioimpressão 3D surge como uma alternativa com o potencial de resolver as limitações inerentes ao transplante de doadores. O progresso em engenharia de tecidos, materiais e técnicas de impressão é inegável e aponta para um futuro promissor para a medicina regenerativa. Para que o potencial da tecnologia seja totalmente realizado, estudos futuros devem se concentrar em:

- Superar os desafios de engenharia e biologia para garantir a vascularização e a funcionalidade de órgãos inteiros.
- Reduzir os custos de produção da tecnologia e abordar as barreiras regulatórias.
- Estabelecer as bases para ensaios clínicos em humanos que, finalmente, poderão fornecer uma resposta definitiva à sua pergunta de pesquisa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os docentes do curso de graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em especial à professora PhD Luanne Cardoso Mendes, e aos colegas de turma que contribuíram com opiniões e ideias acerca do nosso projeto, tornando nosso planejamento possível e funcional. O trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq-444437/2024-0, 442150/2023-7 e 405365/2023-3), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS

- [1] GBD 2021 Chronic Kidney Disease Collaborators, “Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021”, *Lancet*, 2024.
- [2] G. Mezzano, A. Juanola, A. Cárdenas, et al., “Global burden of disease: acute-on-chronic liver failure, a systematic review and meta-analysis”, *Gut*, vol. 71, no. 1, pp. 148-155, 2022.
- [3] OrganDonor.gov, U.S. Department of Health and Human Services, “Organ Donation Statistics”, 2024. Disponível em: <https://www.organdonor.gov/learn/organ-donation-statistics>. Acesso em: 09 set. 2025.
- [4] S. Nghiem, R. Zhao, A. Mu, et al., “Deceased organ donation and utilization in the United States: a retrospective cohort study”, *Transplantation*, vol. 107, no. 5, pp. 987-996, 2023.
- [5] R. J. League, P. Eliason, R. C. McDevitt, J. W. Roberts, H. Wong, “Assessment of Spending for Patients Initiating Dialysis Care”, *JAMA Network Open*, vol. 5, no. 10, e2239131, 2022.
- [6] Y. Zhou, M. Liu, X. Chen, et al., “Advances, challenges, and the promise of 3D bioprinting”, *Macromolecular Materials and Engineering*, vol. 310, no. 2, 2025.
- [7] H.-W. Kang, S. J. Lee, A. Atala, J. J. Yoo, “3D Bioprinting for Vascularization: From Cell-laden Bioinks to Functional Tissues”, *Bioengineering*, vol. 10, no. 3, p. 305, 2023.
- [8] G. Cidonio, M. Glinka, J. I. Dawson, R. O. C. Oreffo, “Advances in bioinks for 3D bioprinting of tissues and organs”, *International Journal of Bioprinting*, vol. 9, no. 1, pp. 1-15, 2023.
- [9] X. Wang, “Bioartificial organ manufacturing technologies”, *Cell Transplantation*, vol. 28, no. 1, pp. 5-17, 2019.
- [10] A. S. Munoz-Abraham, M. I. Rodriguez-Davalos, A. Bertacco, et al., “3D printing of organs for transplantation: where are we and where are we heading?”, *Current Transplantation Reports*, vol. 3, no. 1, pp. 93-99, 2016.
- [11] M. K. Hussain, R. Mirza, A. Bagarish, et al., “A study about 3D printing technology and its effects on organ transplant”, *Health Sciences*, vol. 10, no. 7, pp. 149-162, 2021.
- [12] Y. Qin, L. Fan, L. Zhan, et al., “Biofabrication: Bioprinting Process, Printing Materials, and the Frontier Applications in Biomedicine”, *Additive Manufacturing Frontiers*, vol. 3, 2024.
- [13] S. Pisani, V. Mauri, E. Negrello, et al., “Assessment of different manufacturing techniques for the production of bioartificial scaffolds as soft organ transplant substitutes”, *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, vol. 11, 2023.
- [14] G. Huang, Y. Zhao, D. Chen, et al., “Applications, advancements, and challenges of 3D bioprinting in organ transplantation”, *Biomaterials Science*, 2024.
- [15] P. Wang, H. Rui, C. Gao, et al., “Bioprinting living organs: The next milestone in organ transplantation”, *The Innovation Life*, vol. 1, no. 2, 2023.
- [16] N. Wynn, “What if artificial organs could replace the need for donors?”, *The Actuary*, 2017. Disponível em: <https://www.theactuary.com/features/2017/11/2017/11/07/what-if-artificial-organs-could-replace-need-donor>. Acesso em: 2025.